

Иссиқлик алмашинуви баланси муносабатлари асосида қуритгичда гелиоиссиқлик аккумулятори геометрик ўлчамларини оптималлаштириш масаласини ечиш

Неъматов.И.Л.

Атроф-муҳитни температурасини тебраниш катталикларини ўзгариши сабабли қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришда қурилманинг ички ҳавосини бир хил тизимда сақланишига эришиш учун сувли бак аккумулятор жойлаштириш ва уни геометрик ўлчамларини оптималлаштиришни ечиш масаласи долзарбдир.

Атроф-муҳит-қуритгич ичидаги ҳаво сувли бак иссиқлик аккумулятордан функционироват қилиш системадаги жараён қуритгичнинг ўлчамларига ва шаклига боғлиқ бўлади. Шунингдек сувли бакнинг жойлашишига унда иссиқлик ташувчининг тизимига, об-ҳаво шароити ва бошқаларга боғлиқ бўлади []. Мавжуд қуёш энергиясидан фойдаланадиган қуритгичлар учун ўлчамлари ва шакли аниқланган иссиқлик ташувчи жиҳатида турли хил иссиқлик аккумуляторлардан фойдаланиш нисбатан мақсадга мувофиқлиги келтирилган [].

Қуёш энергиясидан фойдаланиб микроклим режимини яратишда иссиқлик аккумуляторларидан самарали ишлашини таъминланиши муҳим рол ўйнайди. Ҳаво билан сувли бак иссиқлик аккумулятор орасида иссиқлик алмашинувини интенсивлигини такомиллаштириш учун сувли бак иссиқлик аккумуляторни томонларини қуёш томонга қаратилганлигини танлаш муҳимдир (1-расм). Сувли бак иссиқлик аккумуляторни ўлчамларини оптималлаштириш мақсадида тизимли экспериментал ва назарий

тадқиқотлар олиб борилди.

Сувли бак иссиқлик аккумуляторни иссиқликни аккумуляциялаш жараёнидаги турли хил температуралар учун иссиқлик бериш коэффициенти ҳисобланди ва аккумулятор конструкцияси ишлаб чиқилди (2-расм).

1-расм. Қуёш ҳажмий қиздириш коллектор-камерали қуритгични тузилиши ва унда мева қуритиш усули

1-Меваларни радиацион-конвектив усулда қуритишга мўлжалланган қуёш ҳаво қиздириш ҳажмий коллектори, 2-қуёш ҳажмий ҳаво- қиздириш коллекторига ташки ҳаво оқими кириш дарчаси, 3-Полиетилен плёнка. 4- Ҳаво қиздириш коллекторини қорага бўялган таглиги: 5-Қуёш нур энергияси таъсирида қизиган ҳаво оқимини ҳажмий коллектордан маҳсулот қуритиш камерасига ҳайдовчи вентилятор, 6-коллектор модули, 7-иссиқ ҳаво оқими тўлқинларини тақсимланиши, 8-ҳаво қувурлари, 9-ҳаво оқими температураси

ва сарфини автоматик назорат қилувчи датчик, 10-қорага бўялган таглик, 11-иссиқлик сақловчи қатлам, 12-мевалар ёйилган стелаж-патнос, 13-Рекуператив жараёни бошқариш қурилмаси, 14-қуёш панели, 15-қуёш ҳажмий ҳаво қиздиргич коллекторида жойлаштирилган сувли бак иссиқлик аккумулятор

- маваларни конвектив усулда қуриштиш камераси

- қуёш панели

16-меваларни конвектив усулда қуриштиш камераси

17- Қуёш қуриштигичида сояги (уруғсиз) узумларни қуриштиш жараёнида камерадан чиқадиган ҳавони таркибидаги намликни ютиш хоссасига эга бўлган абсорбер.

Иссиқлик аккумуляторининг самарадорлигини аналитик ва экспериментал тадқиқот натижаларига мувофиқ аниқланиб шу асосда иссиқликни аккумуляциялаш жараёни ўрганилди. Иссиқлик аккумуляторининг самарадор иш режимини характерловчи оптимал ўлчамини танлаш унинг юқори самарадорлик жараёнини ифодаловчи тенгламалардан фойдаланишни талаб этади []. Атроф-муҳит билан гелиоқуриштигич ичидаги ҳажмий ҳавонинг ўзаро таъсирлашиши ва сувли бак иссиқлик аккумулятор билан ҳам актив ўзаро таъсирлашиши натижасида иссиқлик ташувчи иссиқлик аккумуляторлар қалинлигини ошириш асосида эришиш мумкин. Сувли бак иссиқлик аккумулятор қалинлигини танлашда гелиоқуриштигич ичидаги ҳажмнинг ҳаво температура режими мўтадиллигини таъминланиши сутка давомида асос қилиб олинади.

Иссиқлик аккумуляторининг самарадор иш режимини характерловчи оптимал ўлчамини танлаш унинг юқори самарадорлик жараёнини ифодаловчи тенгламалардан фойдаланишни талаб этади. Сувли бак иссиқлик

аккумуляторида иссиқликни ҳажмий тақсимланишини ҳисоблашда, сувли бакларнинг ясси девор бўйлаб иссиқ ҳаво оқими гелиоқуритгичдан маҳсулотни конвектив қуритиш камерасига узатилиши жараёнида иссиқликнинг аккумуляцияланишини самарадорлик даражаси аниқланади.

Сувли бак иссиқлик аккумуляторлари параллелепипед шаклида бўлиб гелиоҳаво қиздириш камерасини шимол томонида ҳар бирининг ораси 10 см бўлиб, сувли бакларнинг эни $a_{bak}=25$ см томони билан жойлаштирилганда 9 та сувли бак иссиқлик аккумулятор жойлашади.

Сувли бак иссиқлик аккумуляторининг бўйи (b_{bak}) ва баландлиги (h_{bak}) бўйича эквивалент диаметри ($d_{bak.ek}$) қуйидаги ифода орқали аниқланади [138,98 б].

$$d_{bak} = \frac{4b_{bak}h_{bak}}{2(b_{bak}+h_{bak})} = \frac{2b_{bak}h_{bak}}{(b_{bak}+h_{bak})} \quad (1)$$

Сувли баклар тўпламининг эквивалент диаметри d_{ek} қуйидаги тенгликдан аниқланади.

$$d_{ek} = \frac{4f}{u} = \frac{4(S_1S_2 - \frac{\pi d_{bak.ek}^2}{4})}{\pi d_{bak.ek}} = 4 \frac{S_1S_2}{\pi d_{bak.ek}} - d_{bak.ek} \quad (2)$$

Қуёш мева қуритгичнинг шимолий девор томонида жойлаштирилган сувли бак иссиқлик аккумулятори тўпламининг қўндаланг кесими 3-расмда келтирилгандек ёритилади. Сувли бак иссиқлик аккумуляторларини қуёш нур энергияси, маҳсулот қуритиладиган қурилманинг ички ҳаво температураси билан ўзаро контактлашиши жараёнидаги иссиқлик таъсирини тадқиқ этишда: ташқи, гелиоқуритгич ичидаги ҳаво ҳажми, сувли бак аккумулятор орқали иссиқлик ташувчиларни иссиқлик энергиясини характерловчи тизим иссиқлик баланс тенграмаси орқали қуйидагича ифодаланади.

$$C_c \rho_c V_c \frac{dT_c(\tau)}{d\tau} = \sum_i (q_c)_i \quad (3)$$

$$C_x \rho_x V_x \frac{dT_x(\tau)}{d\tau} = \sum_i (q_x)_i \quad (4)$$

$$C_n \rho_n V_n \frac{dT_n(\tau)}{d\tau} = \sum_i (q_n)_i \quad (5)$$

Қуйидагича рухсат этилган шартларни белгилаб оламиз: Ўзаро ҳар бир контактга бўлган соҳаларда температура тарқалиши бир жинсли : ҳавонинг термофизик хоссаси ва иссиқлик ташувчининг температурасига боғлиқ эмас; фақат маҳсулот қуритиладиган қурилманинг ички ҳавосини тиниқ юзаси орқали атроф-муҳит билан ўзаро таъсирлашишига (1-расм) қурилмадаги иссиқлик аккумуляторни ҳажмий ҳаво ташувчиси ва бак аккумуляторни ён томонлари таъсирлашишига боғлиқ. Шу тизимга мувофиқ ҳолда (3,5) тенгламаларни ўнг томонини қуйидагича ифодалаш мумкин.

$$\sum_i (q_c)_i = \alpha_1 F_{\text{ён}} (T_x(\tau) - T_c(\tau) + F_{\text{ён}} S_{\text{и}}) \quad (6)$$

$$\sum_i (q_x)_i = K F_0 [T_x(\tau) - T_T(\tau)] - \alpha_1 F_{\text{ён}} (T_x(\tau) - T_T(\tau)) + (F_c - F_{\text{ён}} \cdot \varepsilon) S_{\text{и}} \quad (7)$$

$$\sum_i (q_n)_i = \alpha_2 F_{\text{и}} (T_x(\tau) - T_n(\tau) + F_{\text{и}} S_{\text{и}}) \quad (8)$$

Бу ерда α_1 ва α_2 иссиқлик бериш коэффициентлари ва K иссиқлик узатиш коэффициенти [1] адабиётлардан мос равишда олинди.

$$\alpha_1 = 40,8 \frac{\text{Вт}}{\text{см}^2 \cdot \text{К}}; \alpha_2 = 17,5 \frac{\text{Вт}}{\text{см}^2 \cdot \text{К}}; K = 6,53 \frac{\text{Вт}}{\text{см}^2 \cdot \text{К}}$$

ε - қуёш нур энергиясини қуритгични сув бак аккумуляторга ва тупрок қатламига тўпланадиган энергияни қанча қисми эканлигини характерлайди.

L - параметер (3) формулани чап томонини ифодалайди.

$$V_c = L F_{\text{ён}}$$

(1)–(3) дифференциал тенгламалар системасини $0 \div \tau$ вақт оралиғида, бир сутка давомида эрталаб соат 7 дан кейинги кун эрталаб соат 7 гача бўлган оралиқ олинди. Вақтнинг дастлабки momentiда бак аккумулятордаги сувнинг

температураси ва мева қуритгич ичидаги ҳаво температуралари берилган. Шунингдек вақт интервалида атроф-муҳит ҳаво температураси ва қуёш нурунинг интенсивлиги ҳам тажрибада аниқланди (2-жадвал).

Ҳисоблашлар MATLAB дастурига мувофиқ қуйидаги маълумотларга асосан олиб борилди: $T_x=27,4$; $T_c=39,6$; $T_n=31$ °C; $\rho_x=1,205$; $\rho_c=1000$; $\rho_n=1700$ кг/м³ $V_x=260$ м³; $C_x=1009$; $C_c=4180$; $C_n=2010$ $\frac{Ж}{кг \cdot К}$; $F_c=270$; $F_6=25$; $F_n=150$ м²;

Сувли бакда иссиқлик аккумуляциялаш иккита циклик жараёнда иккита этапда-зарядка аккумулятор ва разрядка тизими амалида бажарилади. Қараладиган жараёнда биринчи этап учун 10, иккинчисидан 14 соат давом этади. Кундузги пайтларда иссиқлик аккумулятордаги сувнинг температураси T_c мева қуритгич ҳаво коллекторидаги ҳаво температураси T_x дан кичик

($T_c < T_x$) бўлади. Бу жараёндаги қуритгичдаги ҳажмий ҳаво ҳарорати ва бак аккумулятордаги сувнинг температураси қуёш нур энергияси таъсирида максимал даражагача кўтарилади сўриб ҳайдовчи насос ишлаб турганда (55÷60 °C)

(2-расм) Қуёш мева қуритгичида ҳажмий ҳаво температурасини сутка давомида сувли бак аккумулятори деворларини қалинлиги L ва баклардаги сув сифимига боғлиқ ҳолда фарқли ўзгариши келтирилди.

3-расм. Иссиқлик аккумуляторли қуёш қуритгичида абрикосни қуритиш кинетикаси ва тезлиги ҳаво температураси, намлиги қуритгичнинг тиник юзасидан ўтадиган қуёш энергияси миқдорига боғлиқлик графиги

1 ва 2 абрикосни радиацион-конвектив усулда қуритиш кинетикаси; 3 ва 4 –абрикосни радиацион-конвектив ва конвектив усулда қуритиш тезлигини ўзгариши; 5 ва 6-иссиқлик аккумуляторли қуёш қуритгичида ҳаво

температурасини конвектив ва радиацион-конвектив усулда қуритиш жараёнида ўзгариши; 7 ва 8 иссиқлик аккумуляторли қуёш қуритгичида ҳаво намлигини конвектив ва радиацион-конвектив усулда қуритиш жараёнида ўзгариши; 9-қуёш қуритгичининг тиниқ юзасидан ўтадиган энергия миқдорини ўзгариши;

Вақт бирлигида ташқи ҳаво температураси, қуёш радиациясини интенсивлигини характерланиши келтирилган. 14-20 июнь 2021 йил

τ , соат	T_n , °C	S_n , Вт/м ² ·с
7	25	380
9	27	670
11	33	805
13	36	989
15	36,5	779
17	32	679
19	31,7	411
21	30	-
23	26	-
1	27	-
3	25	-
5	25	-
7	26	-

2-расм Радиацион-конвектив мева қуритгич камераларида мева сабзи, узум қуритиш жараёнида $L=0,7$ ва бак аккумулятордаги сув сифими 540 л бўлганда ҳажмий ҳаво қиздириш коллекторида ва конвектив усулда маҳсулот қуритиш камерасида иссиқлик алмашинувини рекуператив циркуляцияланиши жараёнида температура ўзгариши қуритиш интенсивлиги учун сутка давомида қониқарли режимда сақланади.

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини радиацион ва конвектив усулда интенсив қуритишда бак аккумуляторлардаги сувнинг фойдали ҳажмларда аккумуляцияланган иссиқлик миқдори ва қуёш нурига нисбатан тик ҳолатда жойлашган сувли бакларига қора бўёқ билан қопланган юзага тушган қуёш радиацияси таъсирида аккумуляцияланган Q_{ak} иссиқлик миқдори қуйидаги формула билан аниқланади.

$$Q_{ak} = \rho_c c_c \Delta T_c L \eta$$

Бу йерда Q_{ak} ва L –лар орасидаги боғланиш 3-расмда келтирилган. Олиб борилган тадқиқотларда $L=0,7$ бўлганда ва сувли баклар сони бўлиб радиацион-коллектор ва конвектив усулда маҳсулот қуритиш камерасида қуритиш режими сутка давомида фойдали режимни таъминлашга етарли бўлади. Натижада 4 қаторли ҳар бири юзаси 10 м^2 ва жами ($10 \text{ м}^2 \times 10 = 100 \text{ м}^2$) стелажларга (1 м^2 юзага 8 кг ўрик ёйилади ва жами 800 кг бўлиб шундан $250\text{-}300 \text{ кг}$) қуритилди. Меваларни 4-5 суткада интенсив ва сифатли қуритишга эришилади.

3-расмда Сувли бак иссиқлик аккумуляторли қуёш қуритигичида

абрикосни радиацион конвектив усулда қуритиш кинетикаси ва тезлигини ҳаво температураси, намлиги қуритгичнинг тиниқ юзасидан ўтадиган қуёш нур энергиясига боғлиқлиги назарий ва экспериментал тадқиқотларнинг натижалари келтирилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Эльсебай А.А., Шалабы С.М Солнечная сушка сельскохозяйственных продуктов. // Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики. Обзор, 2012 с 37-43

2. Mojol.O.O Solar drying of a crop in the conditions of low humidity. International Journal of Energy research. 1987. 11(3). p.333-342

3. Ampratvum D.B., Dorvlo A.S Evaluation of the solar cabine dryer as an air heating system. Applied Energy 1987.11(3).p.63-71

4. Фролов В.Ф. моделирование сушки дисперсных материалов Л.: “Химия” 1987. 204 с

5. Хайриддинов Б.Э., Садыков Т.А Комбинированные гелиотеплицы-сушилки Т.: “Фан” 1992. 166с

6. Ким В.Д., Хайриддинов Б.Э., Холлиев Б.Ч естественно-конвективная сушка плодов в солнечных сушильных установках: практика и теория Т.: “Фан” 1999. 266 с

7. Волков М.А Тепло и массообменные процессы при хранение пищевых продуктов М.: “Легкая пищевая промышленность” 1982. 262 с.

8. Хайриддинов Б.Э., Холмирзаев Н.С., Халимов Ғ.Ғ., Рисбаев А.С., Эргашев Ш.Ҳ “Муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш” (монография) Т.: “ADAD PLYUS” 2017. 417 б

9. Умаров Г.Г., Мирзияев Ш.М., Юсупбеков О.Н. “Гелиосушилка сельхозпродуктов” Т: “Фан” 1995. 143 с.

10. Зохидов Р.А., Киргизбаев Д.А., Орлова Н.И., Нуриддинов